

Diseño del control de un manipulador con caja de estados

F. Flores Salazar^{1*}, J. Carro Suárez¹, I. Flores Nava¹, R. Hernández Hernández¹

¹Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Av. Universidad Politécnica No. 1, San Pedro Xalcantzinco, C.P. 90180, Tepeyanco, Tlaxcala

*Fabiola.flores@uptlax.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El presente trabajo describe el estudio del control de un robot de 3 GDL por medio de simulación, implementando una interfaz entre Labview y SolidWorks dentro de una celda de manufactura en la se lleva a cabo el proceso de captura de puntos con la cual se inicia el proceso de ingeniería inversa, siendo capaz de realizar el escaneado de una pieza de acuerdo a la figura predominante de la misma, tomando como base; por el momento, tres figuras: triangular, cuadrada o circular. Con base a lo anterior se considera como elemento de captura un Kinect cuya primera imagen sirve como referencia para definir la forma predominante y determinar la trayectoria óptima del manipulador con la que se tenga la menor pérdida de información durante el barrido; estableciendo los movimientos necesarios que debe realizar el robot. Se partió del análisis matemático del robot generando su cinemática y su modelo dinámico; además de corroborar los datos mediante simulaciones en Matlab y programas ejecutables de apoyo como Kitrobot.

Palabras clave: Robot, control, cinemática, interfaz.

Abstract

The present work describes the study of the control of a 3 GDL robot through simulation, implementing an interface between Labview and SolidWorks within a manufacturing cell in which the point capture process is carried out with which the Reverse engineering process, being able to perform the scanning of a piece according to the predominant figure of the same, taking as a base; At the moment, three figures: triangular, square or circular. Based on the above, a Kinect is considered as a capture element whose first image serves as a reference to define the predominant shape and determine the optimal trajectory of the manipulator with which there is the least loss of information during scanning; establishing the necessary movements that the robot must perform. It was based on the mathematical analysis of the robot generating its kinematics and its dynamic model; In addition to corroborating the data through simulations in Matlab and executable support programs such as Kitrobot

Key words: Robot, control, kinematics, interface.

Introducción

El incremento en la implementación de la ingeniería inversa en los procesos de investigación e industriales genera la necesidad de estar en mejora continua, por lo que se han enfocado en el elemento de captura de la digitalización de la nube de puntos mejorando y economizando

dichos elementos; sin embargo, se ha dejado que dicha captura dependa de la habilidad del investigador, haciendo la captura de manera manual y marcando la pieza con puntos negros para no perder la referencia, ya que la automatización; aunque existente, es de costos muy elevados. Por lo que se propone diseñar un brazo robot que tenga como elemento terminal un Kinect para la digitalización de piezas y sistema de control capaz de definir la trayectoria óptima para la menor pérdida de información en la captura de la nube puntos, considerando una fotografía que determine la figura predominante de la pieza; circular, cuadrada o triangular, con la que se define la trayectoria. Como primera propuesta se considera establecer la cinemática inversa del manipulador de acuerdo al área de trabajo (Barrientos, 2014), así como la dinámica, y de acuerdo a ambos estudios a través de una caja de estados definir las posibles trayectorias. Este estudio se realizará solo en simulación a manera de prueba y para determinar la mejor opción para una futura construcción del prototipo.

Metodología

Se decidió por un brazo robótico de 3GDL, ya que el área de trabajo de este tipo de brazo se adecúa de mejor manera a las necesidades de movimientos que se necesitan para realizar el proceso de escaneo; lineal y circular; además de sentar las bases del análisis y más adelante establecer el estudio a 6 GDL. La cinemática y dinámica del robot, (Reyes, 2011). se realizarán previamente al desarrollo del entorno de simulación del prototipo, con la conexión de software SolidWorks; simulación del prototipo físico, y LabVIEW; diseño del control, para sustento y fundamento teórico de la trayectoria del sistema, a través del método cuantitativo.

Para realizar la comunicación entre ambos softwares es necesario tener los respectivos módulos instalados. En el caso de SolidWorks es necesario contar con la versión "PREMIUM" para poder contar con el complemento llamado "SolidWorks SOFTMOTION", el cual permite, tanto realizar el análisis de movimiento en un ensamble como permitir que este mismo pueda ser manejado mediante otro software (LabView, 2001), en este caso se utilizará LabVIEW. Es necesario activar el complemento "SolidWorks SOFTMOTION" dentro del mismo software.

En el software LabVIEW se requiere cumplir varios aspectos para que se realice la comunicación de software y sea exitoso el control del ensamble de SolidWorks. El software LabVIEW requiere, para comunicarse con el ensamble a mover en SolidWorks, tener instalado el módulo NI SoftMotion (LabView, 2001), el cual agrega, a la librería de bloques utilizables en la programación dentro del VI, los comandos necesarios para relacionar un movimiento a un motor específico en el ensamble seleccionado, previamente diseñado en SolidWorks, ya sea para un movimiento lineal, circular o un espacio coordinado, una distancia uniforme que evite la pérdida de información sobre todo en los relieves.

En este proyecto se manejó también un módulo de visión para LabVIEW para la identificación del objeto a escanear por el brazo robótico (Mihura, 2001), para lo cual se utilizarán los módulos:

- NI IMAQ.
- NI VISION module.

La captura de la imagen se realiza mediante una cámara web, y luego esta misma imagen es procesada dentro del módulo de visión de LabVIEW para poder conocer su forma y poder definir los movimientos que realizará el ensamble.

Para iniciar el proceso de comunicación entre ambos softwares fue necesario tener un ensamble de piezas en SolidWorks previamente hecho y guardado en el mismo equipo en el que se planea realizar la comunicación.

Una vez teniendo estos aspectos listos, se procede a programar el control en el software de programación gráfica LabVIEW.

Programación de control en LabVIEW

Siguiendo con la parte de programación de rutinas de movimiento en LabVIEW, primero se debe conocer el bloque de comando necesario, exclusivo del módulo NI SoftMotion, para realizar el envío de datos de posición a un actuador del ensamble.

- Bloque Straight-Line Move: Bloque principal en el intercambio de información de LabVIEW y SolidWorks ya que este bloque es el que recibe directamente los datos de los actuadores previamente cargados en el proyecto del software; puede recibir información tanto de un actuador simple como de un espacio coordinado. Se ponen tantos bloques como movimientos de requieran.

Para este proyecto solamente se utilizó la función de control de posición de este bloque tal como se muestra en la figura 1. Se puede dar la indicación mediante un controlador numérico para un solo actuador del ensamble, o con una matriz de datos si es un espacio coordinado, agregando las posiciones requeridas.

Figura 1. Modelo básico de una máquina de estados

Diseño de control de rutinas para el movimiento del robot manipulador

Para la realización de las secuencias de movimiento se decidió utilizar una Máquina de Estados, la cual es una configuración utilizada para el planteamiento de procesos repetitivos, pero en los cuales las variables deciden la secuencia de las actividades declaradas dentro de cada uno de los casos, pudiendo así ir desde el primer estado/caso al último sin tener que pasar por los que se encuentran en el medio. Teniendo estas características en cuenta, la versatilidad de este tipo de sistema es muy conveniente para el desarrollo de este proyecto ya que permite la realización de diferentes secuencias de movimiento sin importar en qué

estado/caso se programó un cierto movimiento ya que puede ir a cualquier caso declarado dentro de la “Máquina de estados”.

Dentro de cada uno de los casos de la Máquina de Estados se programó un movimiento del ensamble, es decir todas las posiciones que el ensamble necesarias para poder realizar una simulación de acuerdo a como se tendría que mover el manipulador con respecto a todas las posibles dimensiones de la pieza en el área de trabajo que detecte la cámara. Esta selección se realizará mediante la comparación del valor arrojado de las medidas que detecte la cámara y un rango de medidas que se establecerán de acuerdo a las actividades definidas del ensamble, apoyados de un sensor

Se tiene que declarar un caso de “Inicio” en la Máquina de Estados, estableciendola como la posición HOME del brazo robótico, asimismo, al final de cada una de las rutinas programadas siempre se regrese al estado HOME, permitiendo así al brazo volver a dicha posición. Se debe tomar en cuenta que cada que se realiza un movimiento del ensamble mediante un bloque “Straight-Line Move”, este mismo queda en estado “Ejecutado” lo cual no permite que el ensamble repita esa posición.

Creación de una máquina de estados

Para esto se debe crea una estructura “While”, junto con el control de paro, con una estructura “Case” dentro. Esto para poder crear una ejecución constante de los estados que se van a declarar en la estructura “Case”. Además de colocar una constante de enumeración conectada al controlador de casos de la estructura “Case”,

Una vez teniendo lista la máquina con los estados deseados ya es posible programar la forma en la que se van a comportar y relacionar los casos. Esto con la ayuda de un “Selector” con el cual, mediante una señal booleana, se puede seleccionar el caso al cual se va a dirigir el programa dependiendo si la señal es “True” o “False”, como se muestra en la siguiente figura 2.

Figura 2. Pantalla de programación del control de movimiento del robot.

En la figura anterior se muestra el modo de conexión del primer caso de una máquina con 3 estados. Es necesario declarar la ruta que va a continuar en cada caso, de lo contrario el software LabVIEW no permitirá la ejecución del programa. Cada una de las constantes numéricas dentro de cada uno de los casos son copias directas de la primera constante que se colocó dentro del programa.

Máquina de estados de rutinas del robot

Una vez creada la máquina de estados, con todos los casos necesarios, se incorporó junto a los bloques de movimiento del módulo de conexión de LabVIEW con SolidWorks, ". Estos bloques de movimiento se deben colocar dentro de cada uno de los casos en los que se desea que el robot tenga movimiento.

Para una mayor comodidad al editar los movimientos de cada uno de los grados de libertad de robot se optó por un archivo externo al software de control de movimiento del ensamble, como se muestra en la figura 3. Ya que el modelo robótico cuenta con 3 grados de libertad es necesario que, en el archivo, separe cada valor para que el software LabVIEW pueda crear de forma correcta el "Array" de dato que va a ingresar al espacio coordinado de movimiento del ensamble.

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
0	0	0	0	0
20	30	20	20	20
20	20	20	20	20

Figura 3. Ejemplo de valores para 3 posiciones.

Las primeras coordenadas hacen referencia a la posición inicial de robot, a la que se le llamará posición casa. Esta posición es la base en la que el robot estará cuando ninguna rutina se esté ejecutando, y es definida moviendo directamente el ensamble del brazo desde el software de diseño SolidWorks (Figura 4), esto mismo facilita el acomodo del brazo en la posición inicial que se desee para cada situación.

Figura 4. Ensamble robótico en posición casa.

Una vez definido el número de posiciones en la que el ensamble va a poder moverse, se definen estos valores dentro de la “matriz” de datos creada en el archivo de texto; en este caso se utilizarán 3 posiciones para demostrar el control de una rutina mediante la máquina de estados creada previamente en el software LabVIEW. Se muestran dos posiciones del ensamble en las figuras 5 y 6.

Figura 5. Ensamble robótico posición 2

Figura 6. Ensamble robótico posición 3

Resultados

Los resultados del estudio se pueden observar en la imagen 7, ya que muestran los componentes utilizados para el diseño y programación del control de movimiento del robot, en el cual se observa la forma en la que la rutina es activada mediante una señal booleana (Inicio) proporcionada por un botón virtual dentro del mismo software. Se colocó un botón virtual ya que, el simular el sistema de reconocimiento de formas junto con el control de movimiento del ensamble robótico en SolidWorks, consume demasiados recursos de la computadora y frena el desarrollo y velocidad de las pruebas de funcionamiento cuando únicamente se comprueba que los movimientos se realicen de forma correcta.

Figura 7. Pantalla de programación del control de movimiento del robot.

La coordenada en el caso “default” no necesita tener reset para poder realizarse nuevamente dentro de una sola ejecución del programa, por lo que no es necesario colocar indicador alguno en la salida “done” o “active” de este bloque.

Se deben crear tantas configuraciones de reseteo como bloques de movimiento se estén utilizando (Figura 8, dos condiciones de reseteo en indicadores booleanos).

Figura 8. Pantalla frontal del programa de control de movimiento del ensamble para 1 rutina.

Conclusiones y trabajo a futuro

La caja de estados resultó una buena opción para control de 3 GDL; la simulación resultó exitosa dentro de los parámetros establecidos al inicio del proyecto, ya que se logró que el manipulador definiese la trayectoria cuando la pieza era claramente predominante ante las figuras establecidas (triangular, cuadrada o circular). Sin embargo, el control se mostró insuficiente cuando se trata de piezas con relieves curvos y combinaciones de cara planas, incrementando este problema se añade la limitación de alcance que tiene al contar solo con 3GDL. No obstante, en términos generales se logra el control del manipulador propuesto, se pretende realizar el control para un robot de 6 GDL con la finalidad de contar con un mayor alcance del dispositivo de captura de la nube de puntos.

Cabe resaltar que la captura de la primera imagen puede determinar la figura predominante de la pieza, pero se debe buscar la adaptación del manipulador a cada cara, pasando cada captura a su forma matricial y poder seleccionar a través del control la trayectoria óptima para la captura de la nube de puntos y con ello determinar la orientación del manipulador que no se permite a través de la cinemática o dinámica.

Por otro lado, se pretende realizar el prototipo de manera física; además de seguir probando mejoras en la etapa de control explorando la posibilidad de implementar control difuso e incluso una red neuronal que no solo determine la figura predominante, sino que se adapte a las figuras de cada cara de la pieza analizada.

Referencias

1. Balachandran B. "Vibraciones", Thomson, México, 1ª Edición. 2006.
2. Barrientos, A., Peñin, L., Balaguer, C. and Aracil, R. (2014). *Fundamentos de robótica*. 2a ed. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
3. Boltton W. "*Ingeniería de Control*", Alfa omega, México, 2ª edición, 2011.
4. Cai, L., & Song, G. (1994). *Joint stick-slip friction compensation of robot manipulator by using smooth robust controllers*. Robotic Systems.
5. Calero R, Carta J. "Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros". Editorial McGraw-Hill, 1ª Edición, 1998
6. Denavit, J., & Hartenberg, R.S. (1955). A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanism Based on Matrices. *Journal of Applied Mechanics*. Vol. 22.
7. Fernandez, W. (2016). *Cinematica de robots industriales*. 1st ed. [Place of publication not identified]: Createspace Independent p.
8. Ibarra Zannatha, J. (2012). *Visión Artificial para robots*. 1st ed. EAE Editorial Academia Espanola.
9. LabView. (2001). User Manual National Instruments Corporation 2001. USA: National Instruments.
10. Mihura, B. (2001). *LabVIEW for data acquisition*. 1st ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR.
11. Ollero Baturone, A. (2011). *Robótica*. 2nd ed. México: Alfaomega.
12. Pérez R. "Análisis de Mecanismos y Problemas Resueltos", Alfa omega, México, 2ª Edición. 2006.
13. Reyes Cortes, F. (2011). *Robótica Control de robots manipuladores*. 1ª ed. Alfaomega Grupo Editor.
14. Reyes F., Barahona, J. & Espinosa, L. (2002). Trigonometric Saturated Controller for robot manipulators. WSEAS
15. Yin Y. & Yosuda K. (1998). Similarity coefficients methods applied to the cell formation problem: an taxonomy and review". *Industrial and Management Science*.
16. <http://www.cecyltech.edu.mx/Pdf/manualblocks>